

НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ РОДА PUPILLA

Сафарова Наргиза

Гулистанский государственный университет

4 мк.рн., Гулистан, 120100, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046574>

По количеству видов наземные моллюски рода *Pupilla* Turton, 1831, в семейства *Pupillidae* занимает первой место, который в данный время в мировой фауне насчитывается более 15 видов, из них 8 обнаружен в Узбекистане и сопредельных территориях:

Pupilla (Pupilla) triplicata (Studer, 1820). Встречается на высоте 900 – 1500 м над ур. м. Обитает в подстилке кустарников, среди камней в ущельях, на скалах, в трухе под арчой. Плотность популяции изучена в следующих местах: Туркестанский хребет: ущелье Тор-кул, и окрестности села Чуянчи, (Ляйлякский р-он, Ошская обл.), плотность популяции составляет 20-25 экз. на 1 м². В Алайском хребте, окрестности Шахимардан, 10-15 экз. на 1 м². Ферганским хребте, территория турбазы "Арслонбоб", это показатель составляет 7-8 экз. на 1 м².

Ареал этого вида охватывает, Южная Европа, юг Центральной Европы, Передняя Азия, Закавказье, Центральная Азия: Каржантауский, Угамский, Пскемский, Чаткальский, Кураминский, Ферганский, Алайский, Туркестанский, Зарафшанский, Гиссарский горные хребты, и настоящему времени расширился на хребтов Нурата, Байсунтау, Бабатаг.

Pupilla (Pupilla) bigranata (Rossmassler, 1839). Обитает на южных склонах холмов среди растений, в более сухих местах. Вид распространен в Средней Азии только на Алайском хребте. Нами обнаружена на этом горном хребте, среднее течение реки Падша-Ата, на левом берегу, под камнями. Плотность популяции составляет 5 экз. на 1 м²

Ареал, по данным А. Шилейко (1984), охватывает Юго-Западной и Западной Европе, Западной Украине, в долине рек Ока, Волга, Москва, на южных отрогах Урала с прилегающими территориями Казахстана и Западной Сибири.

В Средней Азии найдены только на Алайском хребте.

Pupilla (Pupilla) muscorum (Linnaeus, 1758). Встречается как на равнине, так и в горах. Обитает в подстилке древесно-кустарниковой растительности, под камнями. Плотность популяции различается по биотопам. Например, на Зарафшанском хребте с. Янгиарык (Ургутский район) вдоль арыков среди зарослей трав, под камнями, плотность популяции составляет 15 экз. на 1 м². Тогда как на Чаткальский хребте ущелье Пиязды-Сай, и в окрестностях озера Сары-Челек, это показатель составляет 70 экз. на 1 м².

Голарктический вид, распространен почти повсеместно, в том числе и в зоне тундры.

Pupilla (Pupilla) gallae (Tzvetkov, 1940). Встречается в горных зонах на высоте 2500-3000 м над ур. м. Обитает среди скал под камнями, в тенистых и прохладных местах на северных склонах. Нами найдено на Угамский хребте, на правом берегу реки Ихначсай, на северных склонах холмов, под камнями, среди скал, плотность популяции составляет 3 экз. на 1 м².

По данным К.К. Увалиева(1990), ареал вида охватывает, хребты Заилийский, Терский Алатау. Нами впервые обнаружен в Угамском хребте.

Pupilla (Pupilla) striopolita Schileyko, 1984. Встречается на высоте 1500-2500 м над ур. м. Обитает на склонах гор с кустарниками, предпочитает щелнистые места в осыпях.

Нами изучена на Таласском хребте, на правом берегу реки Узун-Акмат, недалеко от совхоза "Джети-Суу" (Токтогульский р-н, Ошская обл.), под камнями, плотность 20 экз. на 1 м². Ущелье Сары-Булак, под арчой, среди трухи, 10 экз. на 1 м². На Чаткальском хребте, ущелье Пиязды-Сай, в мелкообломочных осыпях, на 1 м², встречается 25-30 экземпляров.

Современный ареал вида охватывает, Чаткальский, Таласский, Киргизский, Заилийский хребты и Джунгарский Алатау. Надо отметить, что на этих горных хребтов распространен локально.

Pupilla (Pupilla) sterrii (Voith, 1838). Встречается в горных зонах. Обитает в долинах рек, предпочитает сухие склоны и трещины в скалах. Плотность популяции на Каржантауском хребте, ущелье Мингбулок, среди кустарников, под камнями составляет 7 экз. на 1 м². На Угамском хребте, ущелье Иханчасай, южные склоны, осыпи на 1 м² можно обнаружит 25-30 экземпляров.

По данным А.А.Шилейко (1984), ареал вида охватывает горные области средней и часть южной Европы. Нами впервые обнаружен на Угамских и Каржантауских хребтах.

Pupilla (Pupilla) turcmenica (O. Voettger, 1889). Встречается в горных зонах на высоте 1500 – 2500 м над ур. м. Обитает в осыпях на сухих южных склонах. В исследованных территории обитает местами. Например, на Зарафшанском хребте, обнаружен Китабским перевале, на южных склонах, в осыпях, плотность которого составляет 12-15 экз. Кроме того, нами обнаружено 2 экз. под камнями, в окрестности водохранилища Гиссарак.

Современный ареал охватывает, Копетдаг, Гиссарский, Киргизский хребты. Впервые обнаружен на Зарафшанском хребте.

Pupilla (Pupilla) anzobica (Izzatullaev, 1970). Встречаются на высоте 2500-3500 м. над ур. м. Обитают на сухих склонах, под камнями у полукустарников. Плотность популяции составляет -2-3 экз. на 1 м².

Вид пока известен близ перевала Анзоб на Гиссарском хребте (Иззатуллаев, 1970) нами обнаружен в северной части Гиссарского хребта в верхнем течении р. Аксу.

В результате исследования показывает, что плотность наземных моллюсков рода *Pupilla* различается по горным хребтам. Например, *P. triplicata* обитающих на Туркестанском хребте, ущелье Тор-кул, плотность популяции составляет 20-25 экз. на 1 м². В Алайском хребте, окрестности Шахимардан, 10-15 экз. на 1 м². Тогда как на Ферганском хребте, территория турбазы "Арслонбоб", это показатель составляет 7-8 экз. на 1 м².

Наибольшей плотностью видов рода *Pupilla* отличаются *P. muscogum* это показатель составляет 70 экз. на 1 м².

Наименьшая плотностью отмечена *P. gallae*, 3 экз. на 1 м².

Как видно из приведенных данных ареал видов рода *Pupilla* очень разнообразен. Например, *P. muscogum* охватывает весь Голарктики. Ареал, *P. triplicata*, *P. bigranata*, *P. sterrii* охватывает южную, центрально-западную Европу, Северный Кавказ и Закавказье, Малую и Переднюю Азию и горные местности Средней Азии. Ареалы *P.*

gallae, *P. turcmenica* ограничены несколькими горными хребтами. *P. anzobica* обнаружен только на Гиссарском хребте.

References:

1. Иззатуллаев З. Наземные моллюски Гиссарского хребта и сопредельных районов Таджикистана. Автореф. дис....канд. биол.наук. - Л., 1970 б. - 19 с.
2. Увалиева К.К Наземные моллюски Казахстана и сопредельных территорий. - Алма-Ата: Наука Каз. ССР, 1990. - 224с
3. Шилейко А.А. Наземные моллюски подотряда Pupillina фауны СССР (Gastropoda, Pulmonota, Geophila) Фауна СССР. Моллюски. - Л.: Наука Ленинградское отделение, 1984. Т.3. Вып .3. № 130. - 399 с.

INNOVATIVE
ACADEMY